

XIVA XONLARINING MA'NAVIY-MADANIY HAYOTGA TA'SIRI VA RAG'BATLANTIRISH OMILLARI

Nazokat Axmedova Farhod qizi,
Urganch davlat tibbiyot instituti kengash kotibi
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: nazokat.ahmedova27@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19728658>

Annotatsiya. Xiva xonlari (ayniqsa, qo'ng'irotlar sulolasi) Xorazmda madaniy-ma'rifiy uyg'onish, adabiyot, tarixnavislik va me'morchilik rivojiga katta hissa qo'shdilar. Hukmdor xonlar ijodkorlarni rag'batlantirish, madrasalar va kitobat san'atini qo'llab-quvvatlash orqali xonlikda boy madaniy merosni yuzaga keltirdilar.

Kalit so'zlar: adabiyot, tarixnavislik va me'morchilik, ilm-fan, san'at, madaniy muhit, Muhammad Rahimxon I.

Аннотация. Хивинские ханы (особенно династия кунгратов) внесли большой вклад в культурно-просветительское возрождение, развитие литературы, историографии и архитектуры в Хорезме. Правящие ханы создали в ханстве богатое культурное наследие, поощряя творческих деятелей, поддерживая медресе и книжное искусство.

Ключевые слова: литература, историография и архитектура, наука, искусство, культурная среда, Мухаммад Рахимхан I.

Abstract. The Khivan khans (especially the Kungrad dynasty) made a great contribution to the cultural and educational revival, literature, historiography, and architecture in Khwarazm. The ruling khans created a rich cultural heritage in the khanate by encouraging creators and supporting madrasas and the art of bookbinding.

Keywords: literature, historiography and architecture, science, art, cultural environment, Muhammad Rahimkhan I.

Kirish. Xiva xonlarining ma'naviy-madaniy muhitga ta'siri quyidagicha izohlanadi: Adabiyot va tarjima rivoji, me'morchilik va shaharsozlik taraqqiy qilishi, ilm-fan va ma'rifatparvarlikning yuksalishi. Adabiyot va ilm fan rivoji albatda, xonlikdagi siyosiy jarayonlar bilan bog'liq. Xiva xonlari ijodkorlar, san'atkorlar va olimlarga homiylik qilib, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirgan. Natijada saroy atrofida boy madaniy muhit shakllangan. Olimlar yuqori martabalarga ko'tarilgan, ularning nomi tarixiy manbalarda abadiylashtirilgan. Ular saroyda hurmat bilan qabul qilingan. Masalan, adib va shoirlarga mahoratli she'rlari uchun oltindan yasalgan mukofotli zarxal qilichni taqdim etish odatga aylangan. Jumladan, shoirlardan biri o'zi yozgan ruboiysi uchun Ashtarxoniylar xoni Abdulazixondan (1645–1680) 10 ming dinor (tilla tangalar) va to'n olgan [1.44].

Adabiyotlar tahlili. Ogahiy "Riyoziy ud-davla" asarida zamonasining yetuk shoirlari Munis, Dilovar, Mirzo Mashho, Sayyid Mirzo Junayd haqida qimmatli ma'lumotlar keltiradi. Ulug' shoir, tarixchi Munis Xorazmiy haqida "Riyoziy ud-davla"

asarida quyidagilarni yozadi: “Fuzaloyi zamon va shua’royi davron bag‘ishlov va tabriklash yuzasidan qasidalar va tarixlar balog‘at nazm silkiga chekibdurlar. Ul jumladin ustodi kirom, mavlonoyi vale maqom balog‘at maob, faohat intisob Munis mirob, Alloh uning qabrini nur bilan to‘ldirsin, mazhakibi fariri zamon va nodirayi davron erdi va bu bobda ikki tarix tahrir qilibdur, biri hazratning vafoti va hazrat a‘lo hoqonning tug‘ilishi to‘g‘risida”. Ogahiyning bildirishicha, “U (Olloqulixon) sahovat egasi bo‘lganligidan, saxiylik bilan katta dasturxonlar yozib, buyuk olimlar-u mashhur shoirlar, o‘ta oqil, nozik did, ulug‘ martabali insonlarni chorlab, goh yechimi qiyin ilmiy munozaralar, goh tarix fanining yechilmay qolgan sirlari xususida suhbatlar o‘tkazib, barcha fuzalodan oldin idrok bilan hal qilari edi. Va majlis ahlini turli qimmatbaho hadyalar bilan siylab ko‘ngillarini behad shod etar edi [2.6]. Olloqulixon turli sabablar bilan dasturxonlar yozib, hayr-u ehsonlar ulashib, jumladan, adabiyot va san‘at ahllarining boshlarini silagan va ularga g‘amxo‘rlik qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda tarixiy-qiyosiy tahlil, manbashunoslik va germeneytik talqin metodlaridan foydalanildi. Xiva xonlari davridagi ma‘naviy-madaniy muhit “Riyoz ud-davla” va “Firdavs-ul-iqbol” kabi birlamchi tarixiy asarlar hamda arxiv materiallari asosida tahlil qilinib, hukmdorlar tomonidan qo‘llanilgan rag‘batlantirish mexanizmlarining ijtimoiy-madaniy yuksalishdagi o‘rni retrospektiv yondashuv orqali yoritib berildi.

Tahlillar va natijalar. Xiva xonlaridan Olloqulixonning o‘ziga bo‘lgan yuksak e‘tiborini va doimo o‘ziga homiylik qilib, moddiy va ma‘naviy jihatdan yordam berib turganini Ogahiy hazratlari shunday e‘tirof etadi: “Chun bu iltifoti humoyun inoyati davlat afzul quyoshini nur poshlig‘idin zarrador qadar va e‘tibor havolida hurmatli zotlar va yaqinlarim orasida muhtaram va sohibi izzat bo‘ldim”.

Oriy gar shoh qilsa kamcha qaram,

Bo‘lg‘usidir quyosh bila mahmur [1.256].

Ilm ahliga **homiylilik** qilgan hukmdorlardan biri Muhammad Rahimxon I hisoblanadi. U **arab, fors tillarini** bilgan, yirik tarixiy asar “Firdavs-ul-iqbol” **asarini** davom ettirishga sharoit yaratgan. Olim shoir va donishmandlar bilan ilmiy va adabiy suhbatlar o‘tkazib turgan [3.139]. U adabiyotni sevgan, shoirlar bilan mushoira kechalarini tashkil etgan, bu mushoira kechalarini Shermuhammad Munis boshlab bergan [4]. Hukmdor tomonidan o‘tkazilgan adabiy kechalarda Abulmaoniy mullo Niyozmuhammad kabi shoirlar xonni madh etib, qasidalar o‘qishgan. Saroyda Mavloni Kiromiy, Mirzo Junaydullo, Ziyrak, Dilovarxo‘ja, Mirzo Masiho, Pahlavonkuli Ravnaq, Muhammadi Xoksor kabi shoirlar haftada bir marta yig‘ilishib, g‘azalxonlik kechalarini o‘tkazar edilar[5.36].

Badiiy ijod ahli uchun eng muhimi bu yetarli shart-sharoit va homiylik hisoblanadi - Muhammad Rahimxon II xon saroyida ana shunday sharoit yaratdi, natijada bu davrda saroyda va saroydan tashqarida yetuk qalam sohiblari yetishib chiqdi. Xonlikda ijod qilgan saroy shoirlari rahbari Bobojon Tarroh yozishicha, hukmdor adabiyot va san'at ahliga g'amxo'rlik qilib, ular holidan xabardor bo'lib turgan. Xon saroyiga jalb etilgan shoirlar moddiy-ma'naviy jihatdan rag'batlantirilgan, yalqovlari, iste'dodini xor etganlari qilmishiga yarasha jazolanganlar [6.6]. Feruzshunos olim G. Ismoilovning yozishicha, Xiva va uning tevarak-atrofidagi shoir, adabiyotchi, muarrix, musiqashunoslar saroyga yig'ilib, bir adabiy markaz vujudga keltirilgan [7]. Hukmdorning bevosita homiyligi ostida o'nlab iste'dodli shoirlar, ajoyib sozandalar, xushxat xattotlar, muarrixlar yetishib chiqqan.

Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ilm-madaniyat rivojiga e'tibor kuchaygan joyda tarjima san'ati barq uradi. Xonlikdagi adabiy-madaniy muhitning tarkibiy qismi bo'lgan tarjimonlik qo'ng'iroqlar sulolasi davrida taraqqiy qildi, asosan arab, fors, ozarbayjon va usmonli turk tillaridan 150 dan ortiq asarlar tarjima qilinib, o'zbek ma'naviy mulkiga aylandi [8.177]. Xorazmda tarjima bilan shug'ullanmagan adib bo'lmagan. Xorazm tarjima maktabi Xorazm adabiy-madaniy muhitining muhim xususiyati sanaladi. Xorazmda amalga oshirilgan tarjimalar birinchi marta O'zbekiston fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining katta ilmiy xodimi Abdulla Nosirov tomonidan tasnif etilib, ma'lumotlar maxsus katalogga jamlangan. Jumaniyoz Sharipovning "O'zbekistonda tarjima tarixidan" nomli kitobida ham xorazmlik tarjimonlar haqida ma'lumot berilib, tarjima asarlarining qo'lyozma manbalari aniqlangan. A.Nosirov ma'lumotiga qaraganda, XIX asr boshidan XX asr boshlarigacha Xorazmda bir yuz yigirmata asar tarjima bo'lgan. Ulardan yigirma oltitasi adabiy va yigirma to'rttasi tarixiy asarlar, qolgani turli fanlarga oid kitoblar, falsafiy va diniy risolalardir.

Saroy atrofida eng ko'zga ko'ringan 180 ga yaqin shoir va Xivaning o'zida 80 nafar tarjimon bo'lgan [9.192]. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, shu davrda jami 120 asar tarjima qilingan. Xon tarjima qilinishi kerak bo'lgan asarlarning ro'yxatini tuzdirib, turli tarjimonlarni bu ishga jalb etgan. Ularning aksariyati fors-tojik tilidan o'girilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti xazinasini to'ldirib turgan tarjimalarning ko'pchiligi xonning buyrug'iga ko'ra Xiva xonligida amalga oshirilgan tarjimalar bo'lib, ular o'z vaqtida xon kutubxonasida saqlangan.

Xulosa. Xiva xonlari faoliyati natijasida Xiva nafaqat siyosiy markaz, balki yirik ilmiy va madaniy markazga aylangan. Ularning ilm-fan, adabiyot, san'at, tarjima me'morchilik va diniy hayotga bergan e'tibori bugungi kungacha o'z

ahamiyatini yo‘qotmagan. Madaniy-ma’naviy uyg‘onishning muhim omillari orasida din, san’at, adabiyot va ilm-fanning rivoji kabi sohalar bo‘lgan.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Сохибназаров М.Д. Товарно-денежные и торговые отношения в золотодобывающей промышленности Средней Азии в XVI-начале XX в.в. (По данным письменных историко-литературных источников). Дисс. канд. ист. наук. – Худжанд, 2018.
2. Огахий. Риёз уд-давла.
3. Ernazarov Sh., Raxmonov B. O‘zbekiston tarixi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TIQXMMI, 2019. – B. 139.
4. Saparbayev B. Muhammad Rahimxon I (1806–1825) hukmronligi davrida Xiva xonligining mustahkamlanishi, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi// Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2024- yil, № 1). <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2024.01.1.006.
5. Давлатёр Р. Оллоқулихон. – Урганч: Кувончбек-Машхура, 2018. – Б. 36.
6. Бобожон Тарроҳ - Ходим. Хоразм навозандалари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1994.
7. Zaripboyeva U. Muhammad Rahimxon Feruz - madaniyat homiysi // Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала № – 15. Часть –1. Февраль, 2023.
8. Шакирова Ш. Хоразм тасаввуф адабиётида Бобожон Санойнинг илмий фаолияти. www.journal.fledu.uz Илмий-методик электрон журнал. – Б. 177.
9. Комилов Н. Бу қадимий санъат. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1988. – Б. 192.